

В.І. Клочко (Київ)

«Унецицькі» бронзи на Україні

У 2006 році словацький дослідник Йозеф Батора в монографії «Дослідження зв'язків між Середньою та Східною Європою за доби бронзи» (J. Batora 2006) розглянув проблематику східного кордону розповсюдження так званих «унетицьких» бронзових виробів. Мова йде про пласкі сокири з закраїнами унецицького типу, кинджали, гривни, манжетоподібні браслети, окуляроподібні підвіски - металеві вироби, що характерні для регіону Західних Карпат початку II тис. до н.е.

Обробивши чисельні музейні та приватні колекції, а також переглянувши культурно-хронологічні визначення деяких давно відомих археологічних комплексів, я розширюю кількісно та територіально каталог знахідок цих виробів на території України і пропоную свою історико-культурну інтерпретацію цього явища. Пропонується розглядати розповсюдження цих виробів на схід від основного ареалу, як маркери міграційних процесів, що внесли свій вклад в утворення культурного кола Бабине.

Другий вектор культурних впливів, що діяли на території України на рубежі III і II тис. до н.е. виявляється на підставі досить численних знахідок окремих речей та цілих комплексів (скарбів) Близькосхідного походження. Пропонується розглядати розповсюдження цих виробів на північ від основного ареалу, як маркери торговельних зв'язків, що внесли свій вклад у формування своєрідної матеріальної культури культурного кола Бабине та культур доби пізньої бронзи, що сформувались на основі цього культурного кола.

Тож, результати аналізу металевих виробів початку II тис. до н.е. з території України вказують на те, що крім автохтонного та східного вектору культурних впливів, що є традиційними для сучасних етнокультурних теорій, які намагаються пояснити утворення культурного кола Бабине (культури багатоваликів кераміки), у цей час діяли ще два вектори зв'язків - західний та південний. І саме міграційні процеси з заходу призвели, на мою думку, до утворення культурного кола Бабине.

Г.В. Охріменко (Луцьк)

Припонтійські етнокультурні впливи на території Західної Волині за доби бронзи

На різних етапах доби бронзи впливи степових спільнот на території Західної Волині фіксуються по-різному. Якщо в часи ямної культурно-

історичної спільності (КІС) це могли бути незначні проникнення в лісостепову зону (що видно за окремими артефактами, зокрема хрестоподібними булавами), то в період катакомбної КІС (2500–2000 рр. до Р. Х.) такі проникнення стають значно інтенсивнішими.

Ймовірно, на присутність окремих катакомбних спільнот в басейнах Стиру та Горині вказують археологічні артефакти: 1) “цитринові” та інші кам’яні булави, які поширені майже в усій зоні Волинського Полісся; 2) бронзові ретушери, що мали розміри 5–10 см, потоншені два кінці та чотирикутну середню частину; 3) нечисельні зразки катакомбної кераміки, зокрема за “тусеничним” декором (Дубенщина, Луцький район, середне Надприп’яття); 4) фаянсове намисто (відоме переважно на Люблінщині), походження якого, напевне, пов’язане з катакомбною культурно-історичною спільністю; 5) кам’яні сокири, аналоги яким відомі в Причорномор’ї та пониззі Дніпра.

Шлях, прокладений на землі Західної Волині групами катакомбників, пізніше торували невеликі групи бабинської (багатоваликової кераміки) культури, які приходили сюди, зокрема, за кременем з тутешніх родовищ і жили поряд з етнічно близькими носіями місцевого варіанта катакомбної культури (Р. Литвиненко), яким була СК.

Етнічні процеси на Волині та Поділлі, крім того, доповнюються іншими зв’язками із степовою зоною Припонтиди. Дослідники (Ю. Рассмакін, М. Шміт) звертають увагу на взаємодію культури кулястих амфор (ККА) з ямною культурою (ЯК).

На правому березі Дніпра енклави ЯК перебувають до 2300 рр. до н. е. та до ранньої фази інгулецької культури катакомбних поховань, яку датують тепер 2450–1950 рр. до н. е. Приблизно в цей час або дещо пізніше з’являється стижковська культура. За новішими датуваннями це сталося в 2000–1950 рр. до н. е. (С. Кадров, Я. Махнік). Її формування відбувалося на підґрунті етнокультурних зв’язків культур шнурової кераміки (КШК), межановицької культури (МК), ККА, але “степова традиція” в цьому випадку стала домінуючою (Я. Глосік, І. Свешніков, Г. Тарас).

Продовження традицій ямної, катакомбної культур проявилася в обробці (протиранні) кераміки віхтем трави, подібності окремих форм посуду СК.

С. Братченко звернув увагу на подібність деяких елементів декору “катакомбного барокового стилю” та межановицької кераміки. Аналогія простежується і в поховальному обряді – тілопокладання на спині – в СК та найбільш східних похованнях інгулецької групи катакомбної культури. Відомі також підкурғанні поховання в носіїв СК (І. Свешніков). Останній ритуал міг

бути спадщиною від КШК. До цього ще потрібно додати факт запозичення гончарями СК елементів декору від носіїв вищезгаданих культур, виготовлення деяких кістяних виробів (наприклад, сегментоподібне трубчасте намисто).

Близькі стосунки СК та межановицької культури, напевне, можна прослідкувати в районі Торчина поблизу Луцька, де на одному цвинтарі є поховання представників СК та МК (дослідження Є. Лібери, Я. Фітцке, М. Пелещишина), Хрінниківського водосховища (матеріали О. Кричевського), на Дубенщині. Окремі дослідники вказували на спільні риси ККА та СК (Б. Баргель, Г. Тарас).

Взаємодію СК та городоцько-здовбицької культури бачимо, зокрема, на Поліссі – в Рівненському, Здолбунівському та інших районах середнього Погориння (І. Свешніков). Г. Тарас зазначає, що під час аналізу кераміки несподівано було виявлено подібність виробів СК з так званою харківсько-воронезькою групою. Отже, СК була дещо пізнішою, ніж городоцько-здовбицька культура, частково синхронною їй.

На нашу думку, носії стжижовської культури склалися переважно з нащадків однієї чи кількох груп катакомбного населення. Нове етнографічне “обличчя” СК було наслідком культурної взаємодії цих груп з оточуючими (сусідніми) іншоетнічними спільнотами: культурами шнурової кераміки пізнього етапу, ранньомежановицькими племенами, населенням ККА, можливо, середньодніпровської культури.

О.М. Дерех (Тернопіль)

Рятівні дослідження пам'яток культури Гава-Голігради на Тернопільщині у 2010 році

У 2010 році ДП ОАСУ «Подільська археологія» НАН України проведено серію охоронних археологічних розкопок на пам'ятках археології Тернопільської області, яким загрожувала руйнація забудовою або передача у приватну власність. Результатом вказаних досліджень стало вивчення культурних горизонтів різних епох, в тому числі і нашарувань культури Гава-Голігради.

Влітку 2010 року археологічною експедицією ДП «ОАСУ «Подільська археологія» проведено рятівні археологічні дослідження на частині багатoshарового поселення Заліщики III в м. Заліщики Тернопільської області (урочище «Уцилівка»). Вказане поселення досліджувалось протягом 1969 –

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

